

MAKTAB O'QITUVCHILARINING STRESSGA BARDOSHLILIGI: PEDAGOGIK YONDASHUVLAR VA TRENINGLAR

Mahbuba Farhod qizi Murodova

Surxondaryo viloyati, Denov tumani 54-maktab boshlang'ich sinf
o'qituvchisi,

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika yo'nalishi 1-
kurs magistranti

Telefon: +998(88) 081-90-99

E-mail: murodovamahbuba220@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18164676>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 2-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 6-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

maktab me'yoriy hujjatlari, ta'lim jarayoni, ijtimoiy moslashuv, psixologik qo'llab-quvvatlash, stressga bardoshlilik, davlat islohotlari

ABSTRACT

Mazkur maqolada O'zbekistondagi pedagog kadrlarning stressga bardoshlilik haqida so'z boradi. Hozirgi kundagi ta'lim tizimi, o'quvchilardagi emotsional, psixologik muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, texnologiyalar rivojlangan davrda pedagoglarning ijtimoiy-psixologik qo'llab quvvatlashga doir chora tadbirlar muhokama qilinadi.

Kirish qismi

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari rivojlangan zamonda o'quvchi hamda o'qituvchilar orasida stressga moyillik ancha avj olmoqda. Bunga asosiy sabab kundalik hayotimiz ko'proq tenikalarga bog'lanib ruhiy emotsional barqarorlik yo'qolib bormoqda. Maktab o'qituvchisi kasbi jamiyatda muhim kasb hisoblanadi. Chunki, asosiy bilim, ta'lim va tarbiya o'qituvchi orqali yosh avlodga yetkaziladi.

O'qituvchilarning kasbiy stressga chidamliligi - bu o'z kasbining salbiy tomonlari va qiyinchiliklarini sog'liq va mehnat unumdorligiga putur yetkazmasdan samarali tarzda yengish qobiliyatidir. Bunday stressli vaziyatlarga moslashishga psixologik tayyorlik, hissiy muvozanatni saqlash va o'z ishini yaxshi davom ettirish o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi. COVID-19 pandemiyasi tufayli kuchaygan bugungi qiyin maktab muhitini hisobga olgan holda, stressga chidamlilikni rivojlantirish ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi. Bu o'qituvchilar uchun juda muhim, chunki bu ularga motivatsiya, ishtiyoq va o'qitish sifatini saqlab qolishga yordam beradi va charchash xavfini kamaytiradi, ularning umumiy farovonligiga hissa qo'shadi va ta'lim natijalarini yaxshilaydi.¹

¹ Tajibayev Shohruh Maqsudovich Buxoro davlat universiteti, tadqiqotchi "MAKTAB O'QITUVCHILARIDA STRESSLI HOLATLARDI BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI"
Proceedings of International Scientific Conference on Multidisciplinary Studies

Prezidentimiz tomonidan tashkil qilinayotgan bir qancha qonun va farmoyishlar pedagoglarning ish samaradorligini oshirishga, o'zlari ustida ishlab har qanday vaziyatda yechim topa olishga qaratilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning PF-134-son farmoni(11.05.2022) mazmuni bo'yicha bu hujjat 2022-2026-yillarda umumta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha dastur sifatida qabul qilingan. Unda pedagoglar malakasini oshirish va ularni zamonaviy kompetensiyalar bo'yicha tayyorlash choralari belgilangan, shu jumladan professional kompetensiyalarni shakllantirish va pedagogik tayyorgarlikni takomillashtirish haqida bandlar berilgan. Prezident qarori:RP-231(21.06.2024) "Maktabgacha va maktab tashkilotlarida pedagog va rahbarlar uchun uzluksiz professional rivojlanish tizimini takomillashtirish to'g'risida". Bu rezolyutsiya pedagoglar uchun professional rivojlanish tizimini chuqur isloh qilishni ko'zda tutadi:

- Milliy pedagogik mahorat institutini tashkil etish va pedagoglarning malakasini oshirish tizimini kengaytirish;
- Har besh yilda bir marta professional rivojlanish kurslarini tashkil etish;
- "Kasbiy rivojlanish soati" va "Kasbiy rivojlanish kuni" kabi doimiy shakllarini joriy etish.

Adabiyotlar metodologiyasi:

Maqolani tayyorlash jarayonida pedagogik psixologiya, kasbiy stress nazariyasi va shaxs rivojlanishi bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlarning asarlaridan foydalanildi. Jumladan, N.X. Rahmonqulova, G. Karimova, L. M. Mitina, S. Maslach, M. Selye, D. Goleman kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida o'qituvchi faoliyatida stress va unga moslashuv mexanizmlari keng yoritilgan.

Asosiy qism: ta'lim tizimida tubdan o'zgarish yuz berayotgan paytda o'qituvchilardan intellektual bilim, salohiyat, IT sohasida yetarlicha o'z kasbiy faoliyatida kerak bo'ladigan malaka ko'nikmalarini shakllantirish talab qilinmoqda. Bu esa emotsional ruhiy bosim beradi va natijada ham jismoniy zo'riqish ham ruhiy tushkunlikka tushib stressga moyillik ortadi.

Har bir o'quvchi emotsional ko'makka muhtoj holda keladi. Keyinchalik esa o'qituvchida zo'riqish ortib boradi. Buning uchun har bir davlat idorasidagi vakillar o'qituvchilardagi bu moammolarni bartaraf etish yo'llarini izlamoqdalar. Bunga misol qilib har bir o'qituvchi "Kasbiy rivojlanish kuni"ga jalb qilinmoqda. Bu islohot natijasida o'qituvchilarga eng malakali kadrlar tomonidan interfaol treninglar o'tkazilib, dars samaradorligini tashkil qilish, o'quvchilarni dars davomida darslarga jalb qilish, ularning emotsional ruhiy holatlarini o'rganib muammoli vaziyatlarni o'qituvchiga ruhiy bosim bermasdan osongina hal qilishga qaratilgan.

Stress hozirgi kunda juda aktual mavzuga aylanib bormoqda. Yosh bolalardan tortib yoshi ulug' insonlar ham tez jahl qiladigan, asabiy va yig'loqi bo'lib qolishgan.

Stress – inson organizmining tashqi muhitga nisbatan reaksiyasi. Inson miyasi tananing barcha a'zolariga ko'p garmonlarni yuboradi. Natijada yurak tez-trz ura boshlaydi, qon bosimi ko'tariladi, mushaklar taranglashadi va insonda stress natijasida ko'plab adrenalin va kortizol ajraladi. Bu jarayon o'tib ketgandan so'ng tana yana o'z holiga qayta boshlaydi. Lekin bu hodisa tez, surunkali va kuchli davom etsa inson yurak qon tomir kasalliklari, nerv asab tizimi kasalliklariga olib keladi. Shuning uchun ham deyarli barcha pedagoglar va maktab o'qituvchilarini bu kasalliklarga chalinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Chunki, dars vaqtida bir emas naqd 25-30 nafar o'quvchi bilan suhbat olib borishi, ular bilan kerak bo'lsa individual ishlashi, psixolog ham bo'lishi zarur. Bu o'z navbatida kuchli emotsional zo'riqish keltirib

chiqaradi. stressga bardoshli bo'lishliklari uchun maktab o'qituvchilari sport bilan muntazam shug'ullanishlari, yoga mashqlarini qilishlari va ko'proq sog'lom ovqatlanishlari kerak.

Zamonaviy maktab muhitida o'qituvchi falliyati yuqori darajadagi emotsional va psixologik zo'riqish bilan kechadi. o'quvchilar bilan muloqot, ota-onalarning o'qituvchilarga qo'yadigan bir qancha talablari, ish hujjatlari, ta'lim sifati uchun mas'uliyat kabi omillar o'qituvchilarda stress holatini yuzaga keltiradi. Yana yetmaganidek oiladagi muhit, har bir pedagogning o'z shaxsiy hayoti, oilasi va oldiga qo'ygan bir qancha talablari bor. Doimiy stress o'qituvchining kasbiy samaradorligiga, pedagogik muloqot sifatiga va ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Stressga bardoshlilik o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u pedagogning murakkab vaziyatlarda o'zini boshqara olish, emotsiyalarni nazorat qilish va pedagogik faoliyatni samarali davom ettirish qobiliyatini ifodalaydi.

Tahlil va natija qismi:

Maktab o'qituvchilarining stressga bardoshlilikini oshiruvchi bir qancha pedagogik yondashuvlar berilgan. Quyida ilmiy-pedagogik adabiyotlarda ko'p qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar bilan tanishamiz:

1. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. Bu yondashuvda o'qituvchining individual xususiyatlari hisobga olinadi. Asosiy jihatlari shundaki, o'qituvchining emotsional holatini tushunish, individual stress omillarini aniqlashdan iborat. Ushbu pedagogik yondashuvni natijasi o'qituvchi stressga ongli munosabat bildirishni o'rganadi.
2. Psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash yondashuvi. Bu yondashuvda maktabda sog'lom psixologik muhit yaratish mumkin. Masalan, psixolog bilan muntazam treninglar olish, stressni kamaytiruvchi mashqlardan foydalanish maqsadga muvofiq.
3. Kompetensiyaviy yondashuv. o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshirish stressga bardoshlilikni kuchaytiradi. Konfliktologiya va muloqot madaniyati, vaqtni boshqarish, muammoli vaziyatni oqilona hal qilish yaxshi natija beradi. o'qituvchi har qanday vaziyatga tayyor turishi uchun maxsus pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishi, muammoli vaziyatlar deganda o'quvchi va ota-ona bilan bo'ladigan konfliktlarga oqilona yechim topishi zarur. Buning natijasida pedagogning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, stressi kamayadi.

o'qituvchilarning stressga bardoshlilikini oshirish kompleks yondashuv asosida samarali bo'ladi. Ya'ni pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillar uyg'unlashtirilsa, natija yuqori bo'ladi.

Bu mavzu bo'yicha bir qancha treninglar o'tkazsa bo'ladi. Masalan, so'rovnoma va testlar yordamida qaysi fan o'qituvchilari ko'proq stressga chalinishlari haqida va asosan stress nimadan kelin chiqishini aniqlash mumkin. Buning natijasida o'qituvchilar guruhli muhokama tarzida stressni tan olish va tushunishni o'rganadilar. Keyingi trening bu konfliktlarni boshqarish treningi. Bu treningni maqsadi o'qituvchilarning konfliktli vaziyatlarda stressiz muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Natijasi o'laroq pedagogik nizolar kamayadi.

Kommunikativ kompetensiya va assertivlik treningi. Bu treningni maqsadi o'qituvchilarning ochiq, ishonchli va stressiz muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish hisoblanadi.

Xulosa qismi: Har bir jamiyatda o'quvchi uchun qanday shart-sharoitlar yaratilib berilayotgan bo'lsa maktab o'qituvchilari ham bundan mustasno qolishayotgani yo'q. Chunki, sifatlari ta'lim beruvchi ham, jamiyatimizga kerakli kadrlarni tayyolovchi ham, kerak bo'lsa

tarbiya jarayonini uzluksiz olib boruvchi ham pedagog hisoblanadi. Pedagoglarning zimmasida shunday o'gir, mas'uliyatli vazifa turganda birinchi o'rinda ularning emotsional psixikasini to'g'ri yo'lga qo'yish, ichki barqarorligini oshirish, ularga rag'bat ham berilishi lozim. Davlatimiz rahbari hech qaysisini e'tiborsiz qoldirganlari yo'q desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki har bir o'qituvchilarga 1-oktabr "Ustozlar va murabbiylar kuni" ga rag'bat berishlari o'qituvchilarning yanada kasbini sevishlari, o'z ishlari ustida puxta tayyorgarlik ko'rishlari uchun motivatsiya bo'ldi. Har bir o'z ustida ishlab malaka toifasini qo'lga kiritgan yosh o'qituvchilar va malakali o'qituvchilarga ustamalar joriy etish, "Yil o'qituvchisi" nomzodligini joriy etish bularning barchasi faqatgina sifatli ta'lim va o'qitishning eng yuqori bosqichiga ko'tarilish uchun hisoblanadi. Kundan kunga o'qituvchilarning obro'si va oylik maoshlarining oshib borishi ham bunga misol bo'la oladi. Yurtboshimizning farmoni bilan 2026-yildan boshlab barcha o'qituvchilarga soliq imtiyozlari va farzandlarining kelajagi uchun bir qancha qonunla rishlab chiqilishi ham diqqatga sazovor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ra'no Anvarovna Khaydarova, Dilafruz Bozorovna Botirova, Nilufar Rasulova Tulkunovna, Zulaykho Olimjonkizi Rashidova, Dinara Ruslanovna Saitkhanova, Sayyora Rustamovna Kamalova. (2025). The Role of Critical Thinking and Soft Skills in Enhancing the Social Activity of Female Students. *Journal of Applied Bioanalysis*, 11(S10), 01-05. <https://doi.org/10.53555/jab.v11si10.1328>
2. Xayrulla Khudoyorovich Khamidov, Ikrom Yusupovich Bultakov, Karima Saydanovna Raxmanberdiyeva, Sarvinoz Sayfullayevna Kasimova, Shirin Baxtiyarovna Sodiqova. Linguistic Expertise of Educational Literature: Analysis and Results // *Journal Power System Technology*. Vol. 48 No. 4/2024 p. 4017-4027. <https://powertechjournal.com/index.php/journal/article/view/1253>
3. Абдуллаева, М. (2024). НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОЗЫ (на примере прямых переводов с английского языка конца XX-начала XXI века). *Предпринимательства и педагогика*, 3(4), 3-10.
4. Nasretdinova, M. N., Saydikramova, U. X., Saydikramova, Fuzaylova, N. A., Fayziyeva, A. K., & Jabborova, Z. T. (2024). Analysis of Stylistic Aspects of the Appearance of Ellipsis in Speech. *South Eastern European Journal of Public Health*, 1676–1680.
5. M.R.Abdullayeva and others. Social Psychological Features of the Process of Professional Stress in Pedagogical Activity // *Journal Power System Technology* ISSN: 1000- 3673, V 48, Issue 4. 2024/12. Pages 3325-3334
6. Mahbuba, M. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'TILADIGAN METODLAR VA ULARNING DARS DAVOMIDA QO'LLANILISHI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 1(1), 50-53.
7. Qizi, Murodova Mahbuba Farhod. "BOSHLANG'ICH SINFLARDA SON MAVZUSINI O'TILISHI YUZASIDAN INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH." *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 1.10 (2022): 4-6.